

Tendencias y aspectos clínicos epidemiológicos del cáncer bucal en la provincia Guantánamo. 2008-2030.

Eduardo Urgelles Rodríguez¹

Nuria Pérez Delgado²

Omar Abel Ricardo Chacón³

Cecilia Soto Camejo⁴

¹ Policlínico “Emilio Daudinot Bueno”, Guantánamo, Cuba, eurgelles89@gmail.com

² Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto”, Guantánamo, Cuba, nuriapd@infomed.sld.cu

³ Policlínico Universitario “Mártires de Jamaica”, Manuel Tames, Cuba, abelricardo376@gmail.com

⁴ Policlínico “Emilio Daudinot Bueno”, Guantánamo, Cuba, ceciliasoto@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: El cáncer bucal constituye un problema de salud que afecta a un grupo significativo de personas. **Objetivo:** Describir la tendencia y aspectos clínico-epidemiológicos del cáncer bucal en la provincia Guantánamo en el período 2008-2030. **Método:** Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal. El universo estuvo conformado por 287 pacientes con diagnóstico histopatológico de la enfermedad entre el periodo 2008-2022. Se estudiaron las siguientes variables: tasas de prevalencia, tasas de mortalidad; edad; sexo; procedencia; topografía bucal; extensión clínica y tipo morfológico. Se creó y aplicó un modelo predictivo de serie temporal. **Resultados:** Se predijeron tasas de morbilidad de 4,32 e IC 95 % [2,28; 6,35] por cada 100000 habitantes, y de mortalidad de 2,83 e IC 95 % [1,04; 4,63] respectivamente. Predominaron en la investigación, pacientes del sexo masculino (73,2%), a partir de los 60 años de edad (70,1%), procedentes del municipio Guantánamo (46,0%). El carcinoma epidermoide constituyó la variedad histopatológica más frecuente (93,0%). Su localización prevaleció en la lengua (39,7%) y suelo de la boca (19,8%), y con extensión al complejo bucal (50,2%). **Conclusiones:** Se proyectó una tendencia lineal de las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer bucal en la provincia Guantánamo hasta el 2030. Por lo general, la enfermedad se diagnostica en hombres, a partir de la sexta década de vida, de procedencia urbana, con lesiones carcinomatosas en lengua y limitadas al complejo bucal.

Palabras clave: cáncer bucal, carcinoma epidermoide, epidemiología.

I. INTRODUCCIÓN

El cáncer constituye una de las principales causas de mortalidad del mundo. Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará en las dos próximas décadas, alcanzando los 29,5 millones en 2040. ⁽¹⁾ Este ámbito, en el contexto de las Ciencias de la Estomatología el cáncer bucal se identifica como problema de salud por su elevada incidencia (decimosexto lugar por incidencia y mortalidad por tumores malignos a nivel global ⁽²⁾), y por su repercusión en la calidad de vida de los afectados y sus familias.

En Cuba, en el 2020, constituyó la novena causa de muerte por tumores malignos con 899 fallecidos para una tasa de 8,0 por cada 100 000 habitantes y sexta causa de mortalidad en el sexo masculino con 689 defunciones para una tasa de mortalidad de 12,4 por cada 100 000 habitantes y cuarta causa de incidencia con 1437 casos con una tasa bruta de 25,7 hasta el cierre del 2017. ⁽³⁾

Las publicaciones sobre el tema realizadas por autores cubanos ⁽⁴⁻¹⁰⁾ y extranjeros ⁽¹¹⁻²¹⁾ ofrecen pertinencia al estudio el tema Cáncer bucal. Sin embargo los autores no encontraron que en Guantánamo se hubiera socializado alguna información sobre la proyección de esta problemática de salud con gran connotación social en el periodo 2007 - 2030, por lo que el objetivo de este trabajo investigativo fue describir la tendencia y aspectos clínicos y epidemiológicos del cáncer bucal en el territorio guantanamero.

II. MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. La investigación fue aprobada por el Comité Científico y de Ética del Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto” de la provincia Guantánamo. El universo se conformó por el total de pacientes con diagnóstico histopatológico de la enfermedad (n=287) entre el periodo 2008-2022.

En el trabajo no realizó ningún experimento, ni se causaron daños psicológicos o físicos a seres humanos, ni fueron identificados ni se interactuó directamente con los pacientes, por lo que no se requirió de consentimiento informado de los pacientes. Se estudiaron las variables: tasas de prevalencia, tasas de mortalidad; edad; sexo; procedencia; topografía bucal, tipo histopatológico de cáncer y extensión clínica. Los datos se

obtuvieron de las historias clínicas, Registro Nacional de Cáncer y del Departamento de Estadística Provincial.

Los datos fueron resumidos mediante las frecuencias absolutas y relativas y se expresaron a través de tablas y gráficas. Se creó y aplicó un modelo predictivo de serie temporal con los datos de morbilidad y mortalidad con el uso del software estadístico SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versión 23.0.

III. RESULTADOS

A través de la introducción del modelo de serie temporal (Figuras 1 y 2), se pudo constatar la tendencia del cáncer bucal hacia el 2030, donde se esperan, de mantenerse las condiciones epidemiológicas actuales, tasas de morbilidad con una media de 4,32 e IC 95 % [2,28; 6,35] por cada 100000 habitantes, y de mortalidad con media de 2,83 e IC 95 % [1,04; 4,63] por cada 100000 habitantes respectivamente.

Fig. 1. Modelo de Serie temporal. Tasas de prevalencia del cáncer bucal.2008-2030.

Fig. 2. Modelo de Serie temporal. Tasas de mortalidad del cáncer bucal.2008-2030.

Se precisó en la tabla 1, que los pacientes más afectados fueron los hombres (73,2%) y aquellos con edad igual o mayor a 60 años (70,1%).

Tabla 1. Distribución de los pacientes con cáncer bucal según edad y sexo.

Grupos de edad	Sexo				Total	
	Femenino		Masculino			
	No.	%	No.	%	No.	%
Menor o igual 20	1	0,3	-	-	1	0,3
21 - 34	-	-	2	0,7	2	0,7
35 - 59	21	7,3	62	21,6	83	28,9
60 y más	55	19,2	146	50,9	201	70,1
Total	77	26,8	210	73,2	287	100,0

Fuente: Historias clínicas, Registro Nacional de Cáncer y Departamento de Estadística Provincial.

En la tabla 2 se observa que la frecuencia el cáncer bucal fue superior en los pacientes procedentes de los municipios Guantánamo (46,0%) y Baracoa (22,3 %).

Tabla 2 .Distribución de los pacientes con cáncer bucal según procedencia.

Municipio	No.	%	Municipio	No.	%
Guantánamo	132	46,0	Imías	12	4,2
Baracoa	64	22,3	Manuel Tames	6	2,1
Salvador	24	8,4	Yateras	6	2,1
Maisí	20	7,0	Niceto Pérez	5	1,7
San Antonio del Sur	13	4,5	Caimanera	5	1,7

Fuente: Historias clínicas, Registro Nacional de Cáncer y Departamento de Estadística Provincial.

La tabla 3 revela que el cáncer bucal se localizó más al nivel de la lengua (38,3%); el carcinoma epidermoide fue el tipo histopatológico de cáncer que prevaleció (93,0%).

Tabla 3.Distribución de los pacientes según la localización topográfica y tipo histopatológico de cáncer bucal.

Topografía bucal	Tipo histopatológico de cáncer				Total	
	Carcinoma células escamosas		Otras neoplasias malignas			
	No.	%	No.	%	No.	%
Lengua	110	38,3	4	1,4	114	39,7
Suelo de la boca	56	19,5	1	0,3	57	19,8
Paladar duro y blando	40	13,9	5	1,7	45	15,7
Otras partes de la boca	37	12,9	10	3,5	47	16,4
Labios	24	8,4	-	-	24	8,4
Total	267	93,0	20	7,0	287	100,0

Fuente: Historias clínicas, Registro Nacional de Cáncer y Departamento de Estadística Provincial.

Por otra parte con respecto a la extensión clínica, el cáncer bucal se comportó de la siguiente forma: localizada en el complejo bucal (50,2%), seguida de la extensión directa y linfática regional (23,7%). (Tabla 4).

Tabla 4 .Distribución de los pacientes según la extensión clínica del cáncer bucal

Extensión clínica	No.	%
Localizada en el complejo bucal.	144	50,2
Extensión directa y linfática regional	68	23,7
Extensión directa	48	16,7
Linfática regional	19	6,6
Metástasis remota	8	2,8
Total	287	100,0

Fuente: Historias clínicas, Registro Nacional de Cáncer y Departamento de Estadística Provincial.

La tendencia al aumento de la incidencia de cáncer bucal es una realidad mundial ^(1,2), que también se revela en Cuba ⁽³⁾ y en Guantánamo ⁽⁶⁻¹⁰⁾. Sin embargo, estas cifras varían entre regiones, Asia (248 360 casos), Europa (65 279 casos), Norteamérica (27 469 casos) y Latinoamérica y el Caribe (17 888 casos) ⁽²⁾. En Cuba esta enfermedad se encuentra entre los cuatro tipos de cáncer más comunes, sobre todo en los hombres, según estudios realizados en las provincias de Holguín ⁽⁴⁾, las Tunas ⁽⁵⁾ y Guantánamo ⁽⁶⁻¹⁰⁾.

Se plantea que la problemática de salud que significa el cáncer bucal está determinada por la variedad de factores que confluyen en su génesis y desarrollo entre los que se reconocen la influencia de los hábitos tóxicos, como el tabaquismo y el alcoholismo, el incremento de la edad y las insuficiencias en la percepción del riesgo de cáncer bucal que manifiesta en la población. ^(4,7)

Tal vez por los comentarios anteriores, el cáncer bucal sea más frecuente en el hombre, como han señalado otros investigadores, ^(7,11-13), pues está documentado que en ellos es más elevado el hábito tabáquico y el consumo de alcohol ^(6,7) y generalmente ellos no suelen buscar una valoración estomatológica que posibilite el diagnóstico precoz de lesiones premalignas de cáncer bucal y promover la salud bucal. De hecho, para ambos sexos, no se ha demostrado una predisposición biológica para este tipo de cáncer, y se piensa que son los modos de actuación los que los hace más vulnerable a los varones.

Los resultados de este estudio son armónicos con los de otros autores ^(1,9-13), que refieren que el cáncer bucal es más común en la sexta década de la vida. Es criterio de los autores, que el riesgo de cáncer se incrementa con la edad, pues paralelamente se establece un periodo mayor de exposición a los factores relacionados con la génesis del cáncer, de modo que se incrementa la vulnerabilidad del paciente al cáncer.

Por otra parte, se evidenció una alta proporción de pacientes afectados con la enfermedad del municipio Guantánamo, dato que se corresponde a las observaciones de otros investigadores ^(10, 11), que coinciden al plantear que el cáncer bucal es más frecuente en pacientes procedentes de áreas urbanas, lo que a razón de los autores del presente estudio, parece tener relación con una mayor densidad poblacional, al contexto socioambiental y cercana accesibilidad a los servicios especializados de salud.

De acuerdo a la topografía bucal, los resultados que se presentan son coherentes con los que se socializan en estudios nacionales y extranjeros, en los que el carcinoma de células escamosas la lengua es el tipo histológico más frecuente ^(7, 11, 14-16, 18-21). Cabe destacar, el número de pacientes con cáncer bucal en suelo de boca, dato que si difiere a estudios internacionales que reflejan como segunda localización anatómica a la gingiva y el labio ⁽¹³⁻¹⁴⁾.

El estudio de la extensión clínica en el momento de diagnóstico de los pacientes con cáncer bucal, constituye factor pronóstico de esta enfermedad ^(10, 12, 18). Investigaciones reflejan como la mayoría de los pacientes acuden a recibir tratamiento o son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que hace que el pronóstico no sea favorable. ^(10, 12, 18-20)

IV. CONCLUSIONES

Se proyectó una tendencia lineal de las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer bucal en la provincia Guantánamo hasta el 2030. Por lo general, la enfermedad se diagnostica en hombres, a partir de la sexta década de vida, de procedencia urbana, con lesiones carcinomatosas en lengua y limitadas al complejo bucal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin.* [En línea]. 2018 [Citado 7 Abr 2022]. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21492>
2. Lip –oral-cavity Fact Sheets, Globocan-2020, International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. [En línea]. 2021 [Citado 7 Abr 2022]; Available at : <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/1-Lip-oral-cavity-fact-sheet.pdf>
3. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Tasas de morbilidad y Mortalidad por cáncer. en: Anuario Estadístico de Salud 2020 .Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; La Habana. [Inter-

net].2021 [Citado 28 Nov 2021]; Disponible en : [https://files.sld.cu/bvscuba/files/2021/08/Anuario-Estadistico-Espa%
c3%blol-2020-Definitivo.pdf](https://files.sld.cu/bvscuba/files/2021/08/Anuario-Estadistico-Espa%c3%blol-2020-Definitivo.pdf)

4. Zaldivar Pupo OL, Leyva Infante M, Castillo Santiesteban Y, Machado Cuayo M, del Toro Chang Kd. Comportamiento del Programa de Detección Precoz del Cáncer Bucal en la Clínica Artemio Mas-trapa. Holguín, 2015. Correo Científico Médico [revista en internet]. 2017 [citado 19 de febrero 2022]; 21(3). Disponible en: <http://www.revcoemed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/2703>
5. de-la-Paz-Suárez TR, Mendoza-Font Y, Duran-Téllez L, García-Alguacil C. Cáncer bucal en pacientes de la provincia Las Tunas, estudio de siete años. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta [revista en Internet]. 2018 [citado 2021 May 27];43(4):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1375>
6. Pérez Delgado D, Urgellés Rodríguez D, Acosta Calderín D, Álvarez González L. Comportamiento clínico-epidemiológico de cáncer de cabeza y cuello en provincia de Guantánamo. Revista de Información Científica [revista en internet]. 2014 [citado 19 de febrero 2022]; 83(1). Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/981>.
7. Pérez Delgado Nuria, Urgellés Rodríguez Eduardo, González Torres Lisandra. Comportamiento clínico-epidemiológico del cáncer bucal en la provincia de Guantánamo, 2007-2018. Rev. inf. cient. [Internet]. 2019 Ago [citado 2022 Mayo 11] ; 98(4): 448-457. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332019000400448&lng=es. Epub 20-Sep-2019.
8. Pérez Delgado D, Urgellés Rodríguez D. Comportamiento clínico-epidemiológico de cáncer bucal en el municipio Guantánamo. Estudio de 5 años. Revista de Información Científica [revista en internet]. 2014 [citado 20 de febrero 2022]; 84(2). Disponible en: <http://www.Revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1005>
9. Sánchez Rosell PE, Suárez Quintero C, Machado Mora Y, Hernández Legrá P, Sánchez Lafita PE. Comportamiento de cáncer bucal en el Hospital General Docente “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”. Rev. inf. cient. [Internet]. 2018 [citado 2022 May 27];97(2):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/1899>
10. Rodríguez Martín O. Pronóstico de incidencia y mortalidad del cáncer bucal en la provincia Ciego de Ávila. Rev Cubana Estomatol [revista en internet]. 2017 [citado 19 de febrero 2022]; 54(3). Disponible en: <http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/1332/361>
11. Hille J, Johnson NW. The burden of oral cancer in sub-Saharan Africa: An estimate as presented to the Global Oral Cancer Forum, March 2016. Translational Research in Oral Oncology [Internet]. 2017 [Citado 13 mayo 2021];2:1-13. Disponible en : <https://www.researchgate.net/publication/319418275>
TheburdenoforalcancerinsubSaharanAfricaAnestimateaspresent-edtotheGlobalOralCancerForumMarch2016

12. PJ Botha , A Schoonees ,CC Pontes .Mapping oral cancer research in South Africa, July 2018.SADJ [Internet] 2018 [Citado 7 Abr 2022]; Vol 73 no 6 p384 - p394.Disponible en : <http://www.scielo.org.za/pdf/sadj/v73n6/03.pdf>
13. Fu JY, Wu CX, Zhang CP, et al. Oral cancer incidence in Shanghai ---- a temporal trend analysis from 2003 to 2012. BMC Cancer. [Internet] 2018 Jun 25 [Citado 7 Abr 2022];18(1):686.Available at:doi:10.1186/s128 85-018-4582-4
14. Sharma S, Satyanarayana L, Asthana S, Shivalingesh KK, Goutham BS, Ramachandra S. Oral cancer statistics in India on the basis of first report of 29 population-based cancer registries. J Oral Maxillofac Pathol. [Internet]2018[Citado 7 Abr 2022];22(1):18–26. Available at: doi:10.4103/jomfp.JOMFP_113_17
15. Cardemil F. Epidemiología del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Rev Chil Cir. [En línea].2014 [Citado 7 Abr 2022]; 66(6):614–620. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchc ir/v66n6/art17.pdf>
16. Patel SC, Carpenter WR, Tyree S, Couch ME, Weissler M, Hackman T,et al. Increasing incidence of oral tongue squamous cell carcinoma in young white women, age 18 to 44 years. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. [En línea].2011 [Citado 7 Abr 2022]; 29(11):1488-94. Disponible en: <https://ascopubs.org /doi/10.1200/JCO.2010.31.7883>
17. Tota JE, Anderson WF, Coffey C, Califano J, Cozen W, Ferris RL, et al. Rising incidence of oral tongue cancer among white men and women in the United States, 1973–2012. Oral Oncol. [En línea].2017 [Citado 7 Abr 2022]; 67:146-52. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1368837 517300519?via%3Dihub>
18. Vinitzky Brener I, Ibáñez Mancera N, Eljure E, Bravo F. Retraso en el diagnóstico de cáncer en cavidad bucal y anexos como factor clave para el pronóstico. Revista ADM [revista en internet]. 2014 [citado 19 de febrero 2022]; 71(4). Disponible en: <http://www.medigra phic.com/pdfs/adm/od-2014/od144g.pdf>
19. De la Fuente Hernández J, Muñoz Mújica P, Patrón Bolaños CE, Ramírez Trujillo MA, Rojas Mercado HJ, Acosta Torres LS. Increased incidence of oral squamous cell carcinoma. Salud i Ciencia 20(6):636-42, Jun 2014.
20. Meza García G, Muñoz Ibarra JJ, Páez Valencia C, Cruz Legorreta B, Aldape Barrios B. Carcinoma de células escamosas de cavidad bucal en un centro de tercer nivel de atención social en la ciudad de México. Experiencia de cinco años. Av. Odontoestomatol [revista en internet]. 2009[citado 19 de febrero 2022]; 25 (1): 19-28. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/28317246carcinomadecelulasescamosasdecavidadbucalenuncentrodetercerniveldeatencionsocialenlaciudademexicoexperienciadecincoanos>
21. Gajurel R, Gautam DK, Pun CB, Dhakal HP, Petrovski BÉ, Costea DE, Sapkota D. Trends and clinicopathological characteristics of oral squamous cell carcinomas reported at a tertiary cancer hospital in Nepal during 1999 to 2009. Clin Exp Dent Res. [revista en internet]. 2020 Jun [cited 19 Feb 2022];6(3):356-362.Available at: doi: 10.1002/cre2.278. Epub 2020 Jan 12. PMID: 32488959; PMCID: PMC7301398.